

Original paper

HARBIYLASHTIRILGAN OLIY TA'LIM TIMIZI KURSANTLARINI O'QUV MOTIVATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH STRATEGIYALARI

© N.SH.Turg'unov¹✉

¹ Ichki Ishlar Vazirligi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Ushbu maqolada harbiylashtirilgan oliy ta'lim timizi kursantlarini o'quv motivatsiyasini takomillashtirish strategiyalari tahlil qilinadi. o'quv motivatsiyani o'rganish individual yondashuvni amalga oshirish va o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga imkon beradi. ta'lim jarayonida motivatsiyani o'rganib, har bir o'quvchiga individual yondashilmagan taqdirda o'qishdagi muvaffaqiyatsizliklar yuzaga keladi.

MAQSAD: Zamonaviy ta'lim tizimida o'quv motivatsiyasini takomillashtirish masalalari dolzarb ahamiyatga ega bo'lib, ularning ta'lim jarayonlarida aks etishi harbiylashtirilgan oliy ta'lim tizimi kursantlarining professional malakasini oshirishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: Ushbu maqolada harbiylashtirilgan oliy ta'lim tizimi kursantlarni o'quv motivatsiyasini takomillashtirish asosida bo'lajak amaliy faoliyatga tayyorlash strategiyalarini o'rganish uchun bir necha metodlar qo'llanildi: adabiyotlarni tahlil qilish, so'rovnomalar o'tkazish, intervyu o'tkazish, amaliyotga oid tadqiqotlar, statistik tahlil.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: ushbu maqolada harbiylashtirilgan oliy ta'lim tizimi kursantlarni o'quv motivatsiyasini takomillashtirish asosida bo'lajak amaliy faoliyatga tayyorlash strategiyalari tahlil qilindi. o'zbekiston ta'lim tizimida o'quv motivatsiyasini takomillashtirish zarurligi ko'rsatilgan. tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'quv motivatsiyasini takomillashtirish ta'lim jarayoniga integratsiyalash orqali harbiylashtirilgan oliy ta'lim tizimi kursantlarining shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini kuchaytirishga, shuningdek, kursantlar malakasini oshirishga yordam beradi.

XULOSA: O'zbekistonda o'quv motivatsiyasini takomillashtirish orqali ta'lim jarayonlarida ijtimoiy muammolarni hal etish imkoniyati mavjud. biroq, o'quv motivatsiyasini takomillashtirish masalalariga e'tibor berish va kursantlarning malakasini oshirishda mavjud to'siqlarni yengish uchun muayyan chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim.

Kalit so'zlar: O'quv motivatsiya, ta'lim, faoliyat, motivlar, ichki va tashqi motivatsiya, o'quv jarayoni, ijtimoiy, kasbiy muvaffaqiyat.

Iqtibos uchun: Turg'unov N.SH. Harbiylashtirilgan oliy ta'lim timizi kursantlarini o'quv motivatsiyasini takomillashtirish strategiyalari. // Inter education & global study. 2025. №4. B.637–645.

СТРАТЕГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ КУРСАНТОВ ВОЕНИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

© Н.Ш.Турғунов^{1✉}

¹Министерство внутренних дел, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируются стратегии повышения учебной мотивации курсантов военизированной системы высшего образования. изучение учебной мотивации позволяет реализовать индивидуальный подход и повысить эффективность учебного процесса. неудачи в обучении возникают, когда в процессе обучения не изучается мотивация и не применяется индивидуальный подход к каждому учащемуся

ЦЕЛЬ: вопросы совершенствования учебной мотивации в современной системе образования имеют актуальное значение, их отражение в образовательных процессах заключается в повышении профессиональной квалификации курсантов военизированной системы высшего образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в данной статье для изучения стратегий подготовки курсантов к будущей практической деятельности на основе совершенствования учебной мотивации в системе военизированного высшего образования были использованы несколько методов: анализ литературы, анкетирование, интервьюирование, практические исследования, статистический анализ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в данной статье проанализированы стратегии подготовки курсантов к будущей практической деятельности на основе совершенствования учебной мотивации в системе военизированного высшего образования. показана необходимость совершенствования учебной мотивации в системе образования узбекистана. результаты исследования показывают, что совершенствование учебной мотивации посредством интеграции в образовательный процесс способствует усилению личностного и социального развития курсантов военизированной системы высшего образования, а также повышению квалификации курсантов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в узбекистане существует возможность решения социальных проблем в образовательных процессах путем совершенствования учебной мотивации. однако необходимо уделить внимание вопросам совершенствования учебной мотивации и принять конкретные меры для преодоления существующих препятствий в повышении квалификации курсантов.

Ключевые слова: учебная мотивация, обучение, деятельность, мотивы, внутренняя и внешняя мотивация, учебный процесс, социальный, профессиональный успех.

Для цитирования: Турғунов Н.Ш. Стратегии совершенствования учебной мотивации курсантов военизированной системы высшего образования. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 637–645.

STRATEGIES FOR IMPROVING THE EDUCATIONAL MOTIVATION OF COURSANTS OF A MILITARIZED HIGHER EDUCATION SYSTEM

© Naufal SH. Turg'unov¹✉

¹ Ministry of internal affairs, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes strategies for improving the educational motivation of cadets of the paramilitary higher education system. the study of learning motivation allows for the implementation of an individual approach and increases the effectiveness of the learning process. if motivation is not studied in the educational process and an individual approach is not taken towards each student, academic failures will occur.

AIM: the issues of improving educational motivation in the modern education system are of current importance, and their reflection in the educational process consists in improving the professional qualifications of cadets of the paramilitary higher education system.

MATERIALS AND METHODS: in this article, several methods were used to study the strategies for preparing cadets of the paramilitary higher education system for future practical activities based on improving their educational motivation: literature analysis, conducting surveys, conducting interviews, practical research, statistical analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: this article analyzes the strategies for preparing cadets of the paramilitary higher education system for future practical activities based on improving their educational motivation. the necessity of improving educational motivation in the education system of uzbekistan is indicated. the research results show that the improvement of learning motivation contributes to the strengthening of the personal and social development of cadets of the paramilitary higher education system, as well as the improvement of cadets' qualifications through integration into the educational process.

CONCLUSION In Uzbekistan, there is an opportunity to solve social problems in the educational process by improving educational motivation. however, it is necessary to pay attention to the issues of improving educational motivation and implement certain measures to overcome existing barriers in improving the qualifications of cadets.

Key words: learning motivation, education, activity, motives, internal and external motivation, learning process, social, professional success

For citation: Naufal SH. Turg'unov. (2025) 'Strategies for improving the educational motivation of coursants of a militarized higher education system', Inter education & global study, (4), pp. 637–645. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quv motivatsiyasini takomillashtirish masalalari dolzarb ahamiyatga ega bo'lib, ularning ta'lim jarayonlarida aks etishi harbiylashtirilgan oliy ta'lim timizi kursantlarining professional malakasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. o'quv motivatsiyasini takomillashtirish ta'lim muhitida ijtimoiy va madaniy jihatlardan kelib chiqadigan turli xil muammolarni hal etishga yordam beradigan yondashuvdir. o'quv motivatsiyasini takomillashtirish masalalarini ta'lim jarayonlariga kiritish, kursantlarni berilayotgan materiallarni tushunishga, turli ijtimoiy ro'llarni qadrlashga va qadriyatlarni shakllantirishga yordam beradi.

Harbiylashtirilgan oliy ta'lim timizi kursantlarni tayyorlashda o'quv motivatsiyasini takomillashtirishning ahamiyatini inobatga olish zarur. kursantlar o'quv motivatsiyasi muammolarini yodda tutishlari, kursantlarning individual ehtiyojlarini hisobga olib, pedagogik faoliyatlarini tashkil etishda yondashuvlarini moslashtirishlari lozim. ushbu maqolada o'quv motivatsiyasini takomillashtirish harbiylashtirilgan oliy ta'lim timizi kursantlarni faoliyatga tayyorlash strategiyalari, ularning amaliyotdagi qo'llanilishi va ta'lim tizimidagi ijtimoiy o'zgarishlarga ta'siri ko'rib chiqiladi. bu jarayon ta'limda o'quv motivatsiyasini takomillashtirish, shuningdek, kursantlarning har tomonlama rivojlanishi uchun yangi imkoniyatlarni yaratish imkoniyatini taqdim etadi.

Ushbu maqolada bo'lajak harbiylashtirilgan oliy ta'lim timizi kursantlarni tayyorlashda o'quv motivatsiyasini takomillashtirish asosida faoliyatga tayyorlash strategiyalarini o'rganish uchun bir necha metodlar qo'llanildi:

Adabiyotlarni tahlil qilish: o'quv motivatsiyasini takomillashtirish va ta'lim sohasidagi xorijiy va o'zbek adabiyotlari tahlil qilindi. maqolalar, kitoblar va ilmiy tadqiqotlar orqali o'quv motivatsiyasini takomillashtirishning ta'lim jarayonidagi o'zni, shuningdek, kursantlarni tayyorlash jarayonida qo'llanilishi ko'rib chiqildi. bu tahlil o'quv motivatsiyasini takomillashtirish masalalari bo'yicha mavjud bilimlarni tizimli ravishda o'rganish imkonini berdi.

So'rovnoma o'tkazish: iiv akademiyasida faoliyat yuritayotgan kursantlarga o'quv motivatsiyasiga oid so'rovnoma o'tkazildi. so'rovnoma natijalari orqali kursantlarning o'quv motivatsiyasini masalalari bo'yicha bilim darajasi, o'quv motivatsiyasini takomillashtirishga bo'lgan yondashuvi va ta'lim jarayonida o'quv motivatsiyasini takomillashtirish yondashuvni qo'llash bo'yicha fikrlarini o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldik.

Intervyu o'tkazish: ta'lim sohasidagi mutaxassislar, o'qituvchilar va pedagogik psixologiya masalalari bo'yicha tajribali olimlar bilan intervyular o'tkazildi. intervyu jarayonida ularning ta'limda o'quv motivatsiyasini takomillashtirish yondashuvni qo'llash va kursantlarni tayyorlashga oid fikrlari va tavsiyalari yig'ildi.

Amaliyotga oid tadqiqotlar: o'quv motivatsiyasini takomillashtirishni ta'lim jarayonlariga integratsiyalash bo'yicha ilg'or tajribalar o'rganildi. o'zbekiston va xorijiy

davlatlardagi muvaffaqiyatli amaliyotlar tahlil qilindi, ularning o'quv motivatsiyasini takomillashtirish va kursantlarni tayyorlash jarayonidagi roli ko'rib chiqildi.

Statistik tahlil: olingan so'rovnomalar va intervyu natijalari statistik tahlil qilingan bo'lib, o'quv motivatsiyasini takomillashtirish yondashuviga bo'lgan qiziqish, mavjud muammolar va ularni hal etish yo'llari haqidagi ma'lumotlar yig'ildi. statistika yordamida o'quv motivatsiyasini takomillashtirishning ta'lim jarayonidagi ta'siri va kursantlarning o'quv motivatsiyasini takomillashtirish masalalariga bo'lgan yondashuvini baholash mumkin bo'ldi.

Ushbu metodlar, kursantlarni o'quv motivatsiyasini takomillashtirish yondashuv asosida faoliyatga tayyorlash strategiyalarini o'rganish va tavsiya etish jarayonida keng qamrovli va tizimli yondashuvni ta'minladi. tadqiqot natijalari, o'quv motivatsiyasini takomillashtirishning ta'lim jarayonidagi muhim o'rnini va kursantlarni tayyorlashda ushbu yondashuvni qo'llash zarurligini tasdiqlaydi.

Kursantlarni o'quv motivatsiyasini takomillashtirish yondashuv asosida faoliyatga tayyorlash masalasi xalqaro tadqiqotlarda keng muhokama qilinmoqda. bu tahlil davomida bir qator muhim xorijiy manbalar o'rganildi.

Shaxs faolligi, uning xulq-atvori va faoliyatini tartibga soluvchi yetakchi omili sifatida ichki ishlar vazirligi xodimlarining qiziqishini motivatsiya uyg'otadi. aslida, samarali ijtimoiy-pedagogik hamkorlik davomida o'quvchining, shu jumladan, oliy ta'lim tizimi kursantining motivatsiyasini o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olmaslik mumkin emas. ob'ektiv ravishda kursantlarning xatti-harakatlari ortida mutlaqo boshqa sabablar turishi mumkin, ya'ni ushbu harakatlarga undovchi manbalar turli hil bo'lishi mumkin [1; 213-b.].

Biroq, aniq faktlar va qonuniyatlarni o'rganishga o'tishimizdan oldin, biz ushbu asosiy tushunchalarga to'xtalishni lozim deb topdik.

Motiv atamasini tushunishga ba'zi tafsilotlar va o'ziga xos xususiyatlarda hozirgi psixologiyada sezilarli farqlar mavjud. hatto aytish mumkinki, "motiv" tushunchasi ma'lum bir ilmiy muammodir. ba'zi olimlar motivni harakatga undovchi psixologik hodisa sifatida [2; 14-b.], boshqalar esa shaxs o'z harakatlarini ongli ravishda tanlashini tushunadi [3; 65-b.].

Shuningdek, motiv - bu shaxsning ongida aks etib, faoliyatga undovchi, ma'lum bir ehtiyojini qondirishga yo'naltiruvchidir [4; 21-b.]. shu bilan birga, motiv nafaqat ehtiyojni, balki uning ob'ekti ekanligi ta'kidlangan. ta'riflarni muhokama qilmasdan, o'zimiz dissertatsiya davomida ishlatadigan ta'rifni shakllantiraylik. motiv - shaxs faoliyatida muayyan maqsadni bajarishga sabab bo'luvchi omil hamda shaxsni harakatga va faoliyatga undovchi, ehtiyojni yuksak shaklini paydo qiluvchi ichki turtki hisoblanadi. shaxsiy manfaatlar, e'tiqodlar, ijtimoiy munosabatlar va qadriyatlar ham motivlar sifatida bo'lishi mumkin.

Motivatsiya kategoriyasi haqidagi zamonaviy psixologik tushunchalarga asoslanib, shaxsning motivatsion sohasini ma'lum bir ierarxiyaga ega bo'lgan va shaxsning yo'nalishini belgilovchi doimiy motivlar to'plami sifatida tushunamiz.

Ma'lumki, o'quv faoliyatining muvaffaqiyati ko'plab psixologik va pedagogik omillarga, shu jumladan, ijtimoiy-psixologik va ijtimoiy-pedagogik xarakterdagi omillarga

bog'liq [5; 51-b.]. ta'lim faoliyati muvaffaqiyatiga o'quv motivatsiyasi va uning tuzilishi juda katta ta'siri mavjudligi aniqdir [6; 16-b.].

Bir necha yillar oldin klassik yerks-dodsonning qonuni allaqachon faoliyat samaradorligi motivatsiya kuchiga bog'liqligini aniqlagan. bundan kelib chiqadiki, motivatsiya kuchi qanchalik yuqori bo'lsa, faoliyat samaradorligi shunchalik yuqori bo'ladi. ammo to'g'ridan-to'g'ri aloqa faqat ma'lum bir chegaragacha davom etadi, ba'zida optimal darajaga erishiladi va motivatsiya kuchining yanada oshishi bilan faoliyat samaradorligining pasayishi kuzatiladi [7; 34-b.].

Biroq, motiv nafaqat miqdoriy (kuchli yoki kuchsiz), balki sifat jihatidan ham tavsiflanishi mumkin. shu munosabat bilan odatda ichki va tashqi motivlar ajratiladi [8; 129-b.]. bundan tashqari, biz motivning faoliyat mazmuniga aloqasi haqida gapiramiz. agar faoliyat shaxs uchun muhim bo'lsa (masalan, o'quv jarayonda kognitiv ehtiyoj qondirilsa), unda ular ichki motivlardir. agar boshqa ehtiyojlar bo'lsa (ijtimoiy obro', ish haqi va boshqalar) muhim, ular tashqi motivlardir.

Motivlarning sifatli xarakteristikasi juda muhimdir, chunki, v.a.yakuniga [9; 61-b.] ko'ra, yuqorida muhokama qilingan yerks-dodson qonuni kognitiv motivlarga taalluqli emas. shuning uchun, hatto kognitiv motivatsiya kuchining doimiy o'sishi ham ta'lim faoliyati samaradorligi pasayishiga olib kelmaydi. ta'limda shaxs faoliyatining samarali ijodiy turi kognitiv motivatsiyaga bog'liq.

Biroq, motivlarni faqat ichki va tashqiga ajratish yetarli emas. tashqi motivlar ijobiy (muvaffaqiyat va yutuq motivlari) va salbiy (qochish va himoya qilish motivlari) bo'lishi mumkin. shubhasiz, tashqi ijobiy motivlar tashqi salbiylarga qaraganda samaraliroq, hatto ular kuch jihatidan teng bo'lsa ham.

Ko'p hollarda motivlarni "ichki – tashqi" mezon bilan farqlash umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydi. tabiatan ijobiy va salbiy motivlarni aniqlashga asoslangan yondashuv ancha samaralidir.

shaxsni shakllantirishda ta'lim faoliyati muhim ahamiyatni kasb etadi, chunki bolalar bog'chasidan boshlab, o'rta va oliy o'quv yurtlarida ta'lim bilan yakunlanadi [10; 135-b.]. ta'lim olish har qanday shaxs uchun ajralmas talabdir, shuning uchun o'quv motivatsiya pedagogika va pedagogik psixologiyada asosiy muammolardan biridir [11; 35-b.].

So'nggi yillarda psixolog va pedagoglar tomonidan o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarni muvaffaqiyatli egallashini ta'minlashda ijobiy motivatsiyaning roli to'g'risida tushunchalari oshdi. shu bilan birga, ijobiy motivatsiyaning yetarli darajada qobiliyati bo'lmagan taqdirda, kompensatsion omil rolini sifatida bo'lishi mumkinligi aniqlandi. ammo, bu omil teskarisiga ishlamaydi - hech qanday yuqori darajadagi qobiliyatlar ta'lim motivining yetishmasligini qoplay olmaydi, muhim ta'lim muvaffaqiyatga olib kelmaydi.

Shaxs hayoti davomida shakllanadigan va rivojlanadigan ehtiyojlar, motivlar va maqsadlar to'plami bu uning motivatsion sohasi mohiyatidir. shaxs hayotining motivatsion sohasi ma'lum bir bosqichida shakllanadigan qismi "motivatsiya" - deb ataladi. birinchi sinf o'quvchisining motivatsiyasi, maktab o'quvchisining motivatsiyasi, talabaning motivatsiyasi (kursant), ishlaydigan odamning motivatsiyasi - motivatsion sohaning faqat bir qismi bo'lib,

har biri shaxs hayotining ma'lum bir bosqichida shakllanadigan va muayyan maqsadlari bilan bog'liq. bir turni boshqasidan ajratib turadigan asosiy narsa - bu "rivojlanishning ijtimoiy holati"dagi farq (I.s. vigoskiy) [19; 129-b.].

Talabalar, shu jumladan kursantlarning yetakchi faoliyati ta'limdir, shuning uchun o'quv faoliyati motivatsiyasi haqida gapirsak to'g'ri bo'ladi [20; 214-b.]. ta'lim faoli - bu bilimga bo'lgan ehtiyoji mavjud, o'quv faoliyati motivlari shakllantirgan, maqsadlarini belgilash va ularga erishish istagi rivojlantirgan shaxs. bularning barchasi o'quv motivatsiyasini tashkil qiladi. shuning uchun, o'quv motivatsiyasining mohiyati birinchi navbatda maqsadlar, ehtiyojlar va motivlar hamda ular o'rtasidagi aloqalar hamda munosabatlarining ildizida yotadi.

Ta'lim olish uchun motivatsiyani yaratadigan ehtiyojlarning mazmunini hisobga olgan holda, v.a. yakunin [21; 32-b.] ehtiyojlar soni motivlarga qaraganda ancha kam ekanligini ta'kidlaydi. birinchi navbatda, intellektual, rivojlanish, muvaffaqiyat hamda muloqotlarga bo'lgan ehtiyojdir. bu ehtiyojlarni o'rganish motivatsiyaning ildizida yotadi. ularning soni kam bo'lsa-da, ular har bir talaba tomonidan turlicha qabul qilinadi. shuning uchun o'quv motivlar ko'proqdir.

V.a. yakuninning o'quv motivlariga misollari: bilimning zarurligi va foydali ekanligini tushunganliklari uchun o'qiydilar; umumiy rivojlanish va kelajakdagi mutaxassislik uchun ma'noni o'qish davomida ko'rishadi; kasbni egallash uchun ta'lim zarurligini anglaydilar; ko'pchilik bilim olishga qiziqish bildirishadi, yangi narsalarni kashf qilishga intilishadi; imkon qadar tezroq kasb egallashni va mustaqil bo'lishni xohlashadi va hokazo.

Rossiya ichki ishlar vazirligi ta'lim muassasalari kursantlarini o'quv motivlarining pedagogik jihatlari, ularning professionalligi va shaxsiy o'sishini shakllantirishni asos sifatida v.a. baklashov o'z ishida batafsil ko'rib chiqqan [22; 32-b.].

Militsiya oliy maktabi kursantlari kontingenti-ichki ishlar bo'limining bo'lajak tergovchilarini o'quv motivlarni tuzilishi va dinamikasi xususiyatlarini g.a. muxinaning dissertatsiyasida tahlili qilgan [23; 119-b.].

Oliy ta'lim tizimi kursantlarining o'quv va kasbiy faoliyati asosan amaliy ko'nikmalarni, shuningdek, muassasani tugatgandan so'ng boshlang'ich lavozimda funksional vazifalarni muvaffaqiyatli bajarish uchun zarur bo'lgan kasbiy bilimlarni shakllantirishga qaratilgan. kursantlarning amaliyotlari ularning kasbga kirishishlarini belgilaydi.

Umuman olganda, maqola O'zbekiston ta'lim tizimida harbiylashtirilgan oliy ta'lim timizi kursantlarini o'quv motivatsiyasini takomillashtirish yondashuvni qo'llash bo'yicha amalga oshirilishi kerak bo'lgan takliflarni ishlab chiqdi va kursantlarni faoliyatga tayyorlashda o'quv motivatsiyasini takomillashtirishni ta'minlash, kursantlarning shaxsiy rivojlanishini kuchaytirish va ta'lim jarayonida ijtimoiy adolatni oshirish imkoniyatlarini ko'rsatdi. Buning natijasida, ta'lim tizimidagi sifatni oshirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga erishish mumkin.

Ushbu maqolada kursantlarni o'quv motivatsiyasini takomillashtirish yondashuv asosida faoliyatga tayyorlash strategiyalari batafsil tahlil qilindi. o'quv motivatsiyasini

takomillashtirishning ta'lim jarayonida qo'llanilishi, nafaqat kursantlarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashda, balki kursantlarning professional malakasini oshirishda ham muhim ahamiyatga ega ekanligi ko'rsatildi. Kursantlarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish va ta'limda ijtimoiy adolatni ta'minlashda zaruriy shartdir.

Takliflar:

Harbiylashtirilgan oliy ta'lim tizimi kursantlarining o'quv motivlarini doimiy ravishda oshirib borish, bunda kursantlarni toifalarga ajratgan holda manzilli ishlarni tashkil etish kerak.

O'quv mashg'ulotlaridan so'ng kursantlarning o'quv motivatsiyasini oshirish maqsadida psixologik trening mashg'ulotlarini o'tkazishni kun tartibiga kiritish. Doimiy ravishda, 2-bosqich kursantlar va amaliyotchi xodimlar bilan uchrashuvlar tashkil etish orqali ularda bo'lgan o'quv motivatsiyasini oshirish. Unda, amaliyotchi xodimlar tomonidan amaliyotda yuzaga kelayotgan muammolarni muhokama qilish; Ta'lim jarayonida yuz berishi mumkin bo'lgan psixologik qiyinchiliklar haqida ma'lumotlar berib borish muvofiqdir.

Kursantlarning o'quv motivatsiyani va shaxsiy xususiyatlarini o'rganish uchun N.G. Lusnakovaning "o'quv motivini baholash metodikasi", A.A. Rean va V.Ya. Yakuninlarning "Talabalarning o'quv faoliyati motivlarini o'rganish" metodikasi, A.G.Maklakov va S.A.Chermyaninlarning "Moslashuvchanlik" ko'p darajali shaxs so'rovnomasi, V.V. Sinyavskiy va V.A. Fedoroshonlarning "Tashkilotchilik va kommunikativ qobiliyatlarni aniqlash" metodikalaridan foydalanishgan holda ni foydalangan holda doimiy ravishda o'rganish.

Doimiy ravishda, oliy ta'lim tizimi kursantlarida o'quv motivatsiyasini takomillashtirishga qaratilgan korreksion dastur asosida psixologik ta'minlash ishlarini olib borish.

Muntazam ravishda, psixologik maslahatlar hamda psixologik treninglar orqali kursantlarning salbiy holatlarini bartaraf etish zarur.

Ushbu takliflar, O'zbekiston ta'lim tizimida harbiylashtirilgan oliy ta'lim timizi kursantlarini o'quv motivatsiyasini takomillashtirish va kursantlarni tayyorlash jarayonlarini takomillashtirishga xizmat qiladi. Ta'lim jarayonida o'quv motivatsiyasini takomillashtirish masalalariga e'tibor qaratish, nafaqat kursantlar, balki keng jamoatchilik uchun ham ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Monaxov N.I. (2013) Izuchenie effektivnosti vospitaniya: teoriya i metodika.
2. Piloyan R. A. (2015) Motivasiya sportivnoy deyatelnosti.
3. Xekxauzen X. (2011) Motivasiya i deyatelnost.
4. Jalkovskiy S A. (2021) Povishenie kachestva obucheniya kursantov vuzov MVD Rossii na osnove stiley mishleniya.
5. Anisimov O.S., Derkach A.A. (2016) Osnovi obshey i upravlencheskoy akmeologii.

6. Ganzen V.A., Balin V.D. (2012) Teoriya i metodologiya psixologicheskogo issledovaniya.

7. Karimova V.M. (2012) Kasbiy psixologiya yoki mutaxassislikka kirish.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Turg'unov Naufal Shuxrat o'g'li**, Ichki ishlar vazirligi psixologik ta'minlash bo'limi katta psixolog-poligrafologi, [**Тургунов Науфал Шухрат угли**, страший психолог-полиграфолог отдела психологического обеспечения Министерства внутренних дел], [**Naufal Sh. Turgunov**, Senior psychologist-polygraphist of the psychological support department of the Ministry of Internal Affairs]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Yunus Rajabiy ko'chasi, 1-uy [адрес: Узбекистан, ул. Юнус Ражабий, 1, г.Ташкент], [address: Uzbekistan, 1, Yunus Rajabiy st., Tashkent city]
E-mail: turgunov3103@gmail.com.